

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 162 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda ertaklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dasmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
O'rinova Feruza O'ljayevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
Otabek Abduraxmonov	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
Parmankulov Farkhod Nurali ugli	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
Quysinova Shahlo Nasim qizi	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
Rahmonov Azamat Ruzvonovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
Turg'unov Axror Yodgor o'g'li	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna	
Shaxs oti yasovchi -chi affksining faollashuvi	128
Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
Xafizova Umida Juraboy qizi	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi	134
Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarining shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
Латипова Маърифат Салохиддиновна	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durdona Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna	

PEDAGOGIK FAOLIYATDA PRAKSILOGIYANING O'RNI

Kaldibekova Anargul Sotbarovna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti "Umumiy pedagogika" kafedrasida professori pedagogika fanlari nomzodi

Rahmonova Sevara Burxon qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti "Pedagogika tarixi va nazariyasi" kafedrasida 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni va ahamiyati yoritilgan. Pedagogik faoliyatning samaradorligini oshirish, ta'lim jarayonini takomillashtirish va o'qitish metodlarini optimallashtirishda praksiologiyaning ahamiyati katta hisoblanadi.

Kalit so'zlar: pedagogik faoliyat, praksiologiya, metod, texnologiya, konflikt.

Abstract: This article describes the role and significance of praxeology in pedagogical activity. Praxeology plays a crucial role in increasing the effectiveness of pedagogical activity, improving the educational process, and optimizing teaching methods.

Key words: pedagogical activity, praxeology, method, technology, conflict.

Аннотация: В данной статье описывается роль и значение прaksiологии в педагогической деятельности. Практиология играет важную роль в повышении эффективности педагогической деятельности, совершенствовании образовательного процесса и оптимизации методов обучения.

Ключевые слова: педагогическая деятельность, прaksiология, метод, технология, конфликт.

KIRISH

Pedagogik faoliyat bugungi kunda jamiyatimiz taraqqiyotida muhim rol o'ynaydi. Pedagogik faoliyat – bu o'qituvchining maxsus kasbiy tayyorgarligiga asoslangan hamda uning shaxsiy xulq-atvori normalari va qoidalariga mos keladigan holda insonlarni tarbiyalash va o'qitish jarayonini amalga oshirishga yo'naltirilgan faoliyatdir. Shuningdek, zamonaviy pedagogik yondashuvlar, metodlar va texnologiyalarni qo'llash o'qitish jarayonining samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

Pedagogik faoliyatning samarali tashkil etilishi uchun uning nazariy va amaliy asoslarini chuqur tahlil qilish zarur. Shu nuqtai nazardan, praksiologiya pedagogik jarayonni samarali tashkil etish, ta'lim natijalarini optimallashtirish va pedagogik faoliyat samaradorligini oshirish uchun muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. Praksiologiya (yunoncha praxis – harakat, faoliyat) inson faoliyatining samaradorligini o'rganadigan fan bo'lib, pedagogik jarayonda ham katta ahamiyat kasb etadi. U pedagogik faoliyatni rejalashtirish, tashkil etish va baholashda samaradorlik mezonlarini belgilashga yordam beradi.

Pedagogik faoliyatda praksiologiya o'qitish jarayonida o'qituvchi va o'quvchilarning faoliyatini yanada samarali qilish, maqsadga yo'naltirilgan yondashuvlarni ishlab chiqish uchun asosiy ilmiy vosita hisoblanadi. Ta'lim jarayonining muvaffaqiyati faqat bilimlar bilan cheklanmaydi, balki bu bilimlarni amaliyotga tadbiiq etish qobiliyati, o'qituvchining pedagogik uslublari, texnologiyalarni joriy etish hamda o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash bilan ham bog'liqdir. Shu sababli, pedagogik praksiologiyaning ta'lim jarayonidagi ahamiyatini yanada kengroq tushuntirishga harakat qilamiz. Pedagogik praksiologiyaning samaradorligi esa pedagogik jarayonning qanday tashkil etilganligiga bog'liq bo'ladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Jahonda va mamlakatimizda olimlar praksiologiya bo'yicha bir qancha asarlar yaratgan va bugungi kunda ham yaratishda davom etmoqda. Jumladan, yurtimiz olimlaridan Shavkat Jabborov "Pedagogik texnologiyalar" asarida ta'lim jarayonida o'qituvchining turli metodlardan, texnologiyalardan va innovatsion yondashuvlardan foydalanishi samaradorlikni yanada oshirishini ta'kidlaydi. Abdurashid Zaydinov esa "Pedagogik praksiologiya

va uning ta'limda qo'llanilishi" asarida praksiologiyani o'qituvchi faoliyatining asosiy yondashuvi sifatida tahlil qilib, o'qituvchilar duch keladigan amaliy muammolarni o'rganadi.

Chet ellik olimlardan Paulo Freire "Pedagogy of the Oppressed" asarida pedagogik praksiologiyani ijtimoiy tenglik, adolat va faol ishtirokchilikka asoslangan yondashuv sifatida o'rganadi. L. S. Semyonovich "Ijtimoiy va ta'limiy konsepsiya" asarida ta'lim jarayonini o'rganishning ijtimoiy va madaniy jihatlarini tahlil qilib, praksiologiyaning ta'lim jarayonidagi o'rnini ilmiy-amaliy yondashuv asosida ta'riflaydi. Amerikalik pedagog John Dewey "Experience and Education" asarida ta'limdagi tajriba asosida yondashuvni mukammal tarzda ochib berib, ushbu yondashuvning praksiologiyaning markaziy tamoyillariga asoslanishini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Pedagogik faoliyatda samaradorlikni oshirishda praksiologiyaning tamoyillari. Pedagogik faoliyatni samarali tashkil etishning birinchi va asosiy tamoyili aniq maqsad qo'yishdir. Har bir darsda o'quvchilarga qanday bilim va ko'nikmalar berilishi oldindan rejalashtirilishi kerak. Ushbu maqsadlar faqat darsda beriladigan bilimlar bilan cheklanmaydi, balki o'quvchilarning jamiyatdagi roli, ma'naviy qadriyatlar va dunyoqarashini shakllantirish jarayonini ham o'z ichiga oladi. O'qituvchi har bir dars uchun aniq va o'lchab bo'ladigan maqsadlarni belgilash orqali ta'lim sifatini oshiradi. Rejalashtirilgan maqsadlar dars samaradorligini yuqori darajada saqlashga yordam beradi.

Pedagog har bir dars mavzusiga mos keladigan eng samarali metodlarni tanlashi kerak. Har bir o'quvchi turli o'rganish usullariga ega bo'lganligi sababli, dars metodlari ularning ehtiyojlariga mos ravishda tanlanishi lozim. Interfaol usullar, muammoli ta'lim metodlari va loyiha asosida o'qitish kabi innovatsion yondashuvlar o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlashga yordam beradi. Samarali metodlarni tanlash dars jarayonining faolligini oshiradi va o'quvchilarning bilimni mustahkamlashiga ko'maklashadi. Ushbu metodlar o'quvchilarga nafaqat ma'lumotlarni o'zlashtirishni, balki ijodiy fikrlash va tahliliy yondashuvni ham o'rgatadi.

Ta'lim jarayonida vaqtni optimal taqsimlash juda muhim ahamiyatga ega. Darsning har bir qismi, uning strukturasi va metodik yondashuvi vaqtni samarali boshqarish orqali o'quvchilarga kerakli bilim va ko'nikmalarni yetkazib berish imkonini yaratadi. Tashkilotchilik pedagogning har bir o'quvchi bilan individual ravishda ishlashiga va dars davomida turli faoliyatlarni muvofiqlashtirishga imkon beradi. Samarali vaqtni boshqarish va darsni yaxshi tashkil etish ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

O'qituvchining kasbiy malakasi uning o'quvchilarga ta'sirchan ta'lim berish qobiliyatini belgilaydi. Pedagogning kasbiy kompetentligi uning ta'lim jarayonida muvaffaqiyatli faoliyat yuritishini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Praksiologiya bu jihatni rivojlantirish uchun bir nechta yondashuvlarni taklif etadi.

Pedagogik texnologiyalarning praksiologiya bilan bog'liqligi. Praksiologiya pedagogik texnologiyalarni amaliyotda muvaffaqiyatli qo'llash orqali o'qituvchining kasbiy malakasini oshirishga xizmat qiladi. Elektron darsliklar, interfaol doskalar, multimedia vositalari, raqamli ta'lim platformalari va boshqa axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) ta'lim jarayonini yanada samarali va interaktiv qilishga yordam beradi. Ushbu texnologiyalar o'qituvchilarga nafaqat o'quv materiallarini taqdim etish, balki o'quvchilarning diqqatini jalb qilish, ularni o'qishga va fikrlashga undash imkonini beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Praksiologiya o'z-o'zini rivojlantirishni ham o'z ichiga oladi. O'qituvchining zamonaviy pedagogik metodlarni o'zlashtirishi, yangi texnologiyalarga moslashishi, pedagogik jarayonlarda yuzaga keladigan yangiliklarga javob berishi va ularni amaliyotda qo'llash qobiliyati uning kasbiy rivojlanishini ta'minlaydi. Praksiologiyaning eng muhim jihatlaridan biri – bu o'qituvchining ta'lim jarayonida yuzaga keladigan muammolarga to'g'ri javob bera olishidir.

O'qituvchi o'z amaliyotida yuzaga keladigan vaziyatlarga yangicha yondashuvlar ishlab chiqishi, ularni tahlil qilishi va o'quvchilarga eng samarali tarzda ta'lim berish yo'llarini topishi lozim. Shuningdek, praksiologiya o'qituvchining o'quvchilar bilan samarali muloqot o'rnatishiga yordam beradi. Innovatsion texnologiyalar yordamida o'qituvchi o'quvchilarning individual ehtiyojlariga mos keladigan ta'lim usullarini tanlab, ularni o'rganish jarayoniga faol jalb qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Interfaol metodlar, guruhli ishlash va boshqa innovatsion yondashuvlar yordamida o'quvchilar bilan interaktiv muloqot o'rnatish, ularga o'z bilimlarini o'zlashtirishda mustaqil yondashuvlarni o'rgatish ham praksiologiyaning muhim qismidir. Pedagogik faoliyatda nizolar ko'pincha o'quvchilar o'rtasida yoki o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida yuzaga keladi. Praksiologik nuqtai nazardan, konfliktlarni tahlil qilish va ularga sabab bo'lgan omillarni aniqlash o'qituvchining muammolarni samarali hal qilishiga yordam beradi. Konfliktlarning sabablarini chuqur tahlil qilish orqali o'qituvchi va ta'lim muassasasi tizimi o'quvchilarning ehtiyojlari, qadriyatlarini hamda ta'limdagi qiyinchiliklarni yaxshiroq tushunib, ular uchun yanada samarali pedagogik usullarni ishlab chiqishi mumkin.

O'quvchilar o'rtasidagi nizolar asosan guruh ishlarida yoki o'qishdagi individual farqlar sababli yuzaga kelishi mumkin. Praksiologiya bu kabi nizolarni hal qilishda guruhda ishlash, o'quvchilar o'rtasidagi muloqotni qo'llab-quvvatlash va har bir o'quvchining ehtiyojlarini hisobga olishni ta'kidlaydi. O'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi nizolar esa pedagogik uslub, o'quvchilarning motivatsiyasi yoki o'qish jarayonidagi tushunmovchiliklar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Praksiologik yondashuvda bunday nizolarni hal qilishda o'qituvchining o'z uslubini o'zgartirishi, tushunmovchiliklarni bartaraf etish uchun muloqotni kuchaytirishi va o'quvchilarning qiziqishlariga moslashishi zarur. Konfliktlarni hal qilishda tomonlar o'rtasida samarali muloqot va hamkorlikni kuchaytirish, fikrlarni bir-biriga tushuntirish va muammolarni ijobiy tarzda hal qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Konfliktni yechishda o'qituvchi o'quvchilarning qarashlarini hurmat qilishi va har bir tomonning manfaatlarini hisobga olishga intilishi lozim. Praksiologiyada samarali muloqotning o'rni katta.

O'qituvchilar o'quvchilar bilan faol, ochiq va samimiy muloqot o'rnatishi kerak. O'qituvchilar o'quvchilarning fikrlarini, muammolarini diqqat bilan tinglash orqali ular bilan samarali muloqot o'rnatishi mumkin. Bu, o'z navbatida, o'quvchilarning o'zini qadrlangan va tushunilgan his qilishini ta'minlaydi va shuningdek, ularning ta'lim jarayonidagi ishtirokini oshiradi. Praksiologiya interaktiv ta'lim metodlarini qo'llashni targ'ib qiladi.

O'quvchilarni faol ishtirok etishga undovchi metodlar, masalan, muhokama, rolli o'yinlar, guruh ishlari va boshqalar, konfliktlarni hal qilishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Praksiologiya ta'lim jarayonida monitoring va baholashni amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi. Baholash tizimi orqali o'quvchilarning muvaffaqiyatlari va kamchiliklari o'rganiladi. Muntazam monitoring va baholash tizimi o'qituvchilarga o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini baholash, qaysi mavzular yoki ko'nikmalarda kamchiliklar mavjudligini aniqlash imkonini beradi. Bu esa o'qituvchiga o'z faoliyatini tahlil qilish va optimallashtirishda yordam beradi. Shuningdek, o'quvchilarning baholanishiga e'tibor berish, ularning muvaffaqiyatlariga ijobiy munosabatni shakllantirish va ular bilan muntazam aloqa o'rnatish ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi. Baholash konstruktiv bo'lishi kerak – u o'quvchilarga o'zgarishlar qilish imkonini berishi, nafaqat xatolaridan, balki yutuqlaridan ham o'rganishiga yordam berishi zarur. Bu o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi va ularga o'qishdagi muvaffaqiyatlarga erishishda yordam beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Pedagogik faoliyatda samaradorlikni oshirish uchun yuqoridagi tamoyillarga rioya qilish ta'lim jarayonining sifatini yaxshilaydi, o'qituvchining kasbiy malakasini rivojlantiradi va o'quvchilarning bilim olish jarayonini yanada samarali qiladi. Praksiologiya yondashuvi, innovatsion texnologiyalardan foydalanish, samarali muloqotni yo'lga qo'yish va ta'lim jarayonining muntazam monitoringini amalga oshirish orqali ta'lim tizimining sifatini doimiy ravishda oshirib borish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Dewey, John. Experience and Education. – New York: Macmillan, 1938. – 160 p.
2. Freire, Paulo. Pedagogy of the Oppressed. – New York: Continuum, 2000. – 200 p.
3. Федотов, С. “Педагогическая праксиология: структура и модели знаний, связанных с профессиональным знанием”. Журнал “Человек и образование”, №2, Москва, 2012. – 6 с.
4. Isakova, Oygul. “Pedagogical Praxiology: From Theory to Practice”. Educational Sciences, 2008. – P. 6.
5. Qurbonova, M. “Pedagogik faoliyatda amaliyotning roli va uning nazariy asoslari”. – T.: Akademnashr, 2022. – 280 b.
6. Semyonovich, L.S. Ijtimoiy va ta'limiy konsepsiya. – Moskva: Pedagogika, 1996. – 320 b.
7. Toshpo'latov, S. “Pedagogik jarayonda innovatsion metodlar va praktsiologiya”. – T.: O'qituvchi, 2021. – 220 b.
8. Zayniddinov, Abdurashid. Pedagogik praktsiologiya va uning ta'limda qo'llanishi. – T.: Ma'naviyat, 2005. – 256 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.